

Materialna odpornost: Od kibernetike k skupkom

Material Resilience: From Cybernetics to Assemblages

© Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Center za interdisciplinarne raziskave v arheologiji (CIRA); dimitrij.mlekuz@ff.uni-lj.si

DOI: 10.5281/zenodo.17867031; CC BY 4.0

Izvleček: Prispevek obravnava koncept odpornosti kot enega izmed osrednjih analitičnih okvirov sodobnega mišljenja o spremembi, krizi in prilagajanju ter kritično pretrese njeno uporabo v arheološki teoriji. Izvorno umeščen v kibernetiko in teorijo kompleksnih sistemov, je bil koncept odpornosti v arheologiji pogosto prevzet brez temeljite refleksije o svojih epistemoloških in političnih predpostavkah. V prispevku pokažemo, da se abstraktna uporaba sistemske odpornosti pogosto izogne vprašanjem materialnosti, delovanja in zgodovinske arheološkega zapisa. Namesto tega predlagamo preusmeritev fokusa k »materialni odpornosti«, razumljeni kot relacijski pojav, ki se vzpostavlja skozi konkretna razmerja med materialnimi entitetami. Prispevek združuje konceptualna orodja iz teorije skupkov, relacijske ontologije in pojma dogodka, da bi razširil razumevanje spremembe in razpada v arheološkem zapisu. Poseben poudarek namenimo dogodku kot preizkusu odpornosti in reorganizacije ter kritično analiziramo veččasovne ritme in prostorske razsežnosti, znotraj katerih se odpornost manifestira. Prispevek tako ponuja nov konceptualni okvir za arheološko analizo sprememb, ki presega binarno logiko stabilnosti in kolapsa ter omogoča bolj razprto, politično in materialno občutljivo interpretacijo arheološke preteklosti.

Ključne besede: odpornost, arheološka teorija, kompleksni sistemi, skupki, dogodek, kibernetika, sistemska teorija

Uvod: zakaj odpornost?

Odpornost, sposobnost sistema, da kljub motnjam ohrani delovanje ali se reorganizira, je postala ena osrednjih kategorij, ki se uporablja pri sodobnih razmislekih o spremembah, krizah in prilagajanju. Še posebej pomembna je postala v kontekstu podnebne krize, s katero se soočamo, in različnih politik, ki se spopadajo z njenimi izzivi. Zdi se, da postaja dominanten koncept ali vodilna ideja, ki usmerja ne le razumevanje našega odnosa do sveta, temveč tudi politične in ideološke pristope do okolja in kriz. Prisotna je v ekološki teoriji, urbanizmu, psihologiji in arheologiji.

V zadnjem desetletju je odpornost postala pomembno analitično orodje tudi v arheološkem preučevanju odnosov med ljudmi in okoljem. Arheologija je disciplina, ki je najbolj poklicana za razlaganje vzorcev dolgoročnih razmerij med ljudmi in okoljem ter za prepoznavanje spektra načinov prilagajanja, trajanja in preoblikovanja. S svojo sposobnostjo preučevanja sprememb skozi sto-

Abstract: This paper examines the concept of resilience as one of the central analytical frameworks in contemporary thinking about change, crisis, and adaptation, and offers a critical reassessment of its use in archaeological theory. Originally situated within cybernetics and complex systems theory, the concept of resilience has often been adopted in archaeology without sufficient reflection on its epistemological and political assumptions. We argue that the abstract application of systemic resilience tends to bypass crucial questions of materiality, agency, and the historicity of the archaeological record. Instead, we propose a shift of focus towards material resilience, understood as a relational phenomenon that emerges through concrete interactions between material entities. Drawing on conceptual tools from assemblage theory, relational ontology, and the notion of the event, the paper seeks to expand our understanding of change and disintegration in the archaeological record. Particular emphasis is placed on the event as a test of resilience and reorganisation, and we critically explore the multi-temporal rhythms and spatial dimensions through which resilience is manifested. In doing so, the paper offers a new conceptual framework for archaeological analysis of change—one that moves beyond the binary logic of stability and collapse and allows for a more open-ended, political, and materially sensitive interpretation of the archaeological past.

Keywords: resilience, archaeological theory, complex systems, assemblages, event, cybernetics, systems theory

letja ali tisočletja ponuja bogat nabor primerov, kako so se skupnosti s trajnostnimi in odpornimi strategijami odzivale na okoljske in družbene izzive oziroma doživele kolaps ali radikalno transformacijo. Ti primeri ne kažejo le na vztrajanje in prilagodljivost, temveč tudi na preobrazbo, ki so kljub spremembam omogočile ohranjanje osnovnih potez skupnosti. Arheologija se sooča z izzivom, kako konceptualizirati odpornost ne zgolj kot abstraktno lastnost sistemov, družb ali skupnosti, temveč tudi kot učinek različnih materialnih praks, kot so mobilnost, ekonomske strategije, načini bivanja in družbene organizacije, ki so se oblikovale v dinamičnem odnosu do spreminjajočih se naravnih in družbenih pogojev in razmer. Pri tem se moramo osredotočiti na materialne razsežnosti odpornosti, saj so materialni sledovi naš primarni vir. Odpornost je treba koncipirati kot lastnost, ki se manifestira skozi telesa, krajine in materialno kulturo ter omogoča, da se družbene konfiguracije s časom ohranjajo ali transformirajo.

Toda kaj sploh pomeni govoriti o odpornosti v kontekstu arheologije? Kdaj lahko rečemo, da je bila neka pretekla skupnost, družba ali praksa odporna? In če da, v razmerju do česa in kako to prepoznati v materialnih sledovih preteklosti?

Ta prispevek skuša slediti argumentacijski niti, ki sledi konceptu odpornosti iz sistemskih in kibernetičnih znanosti kot abstrakten opis vedenja kompleksnih sistemov ter ga poskuša prevesti v jezik arheologije, materialnosti, spremembe in konkretnih konfiguracij stvari. To prevajanje hkrati omogoča refleksijo samega pojma odpornosti. Pokazali bomo, da je za to potreben dvojni premik, prvič, prehod od teorije sistemov k teoriji skupkov; in drugič, h koncipiranju dogodkov kot tistih točk, kjer se odpornost preizkuša, razpada ali na novo vzpostavi, ter k njihovemu razpoznavanju v arheološkem zapisu. Ob tem problematiziramo samo idejo odpornosti, saj se skozi te transformacije koncept odpornosti razcepi in niansira ali celo postane nekaj povsem drugega.

Odpornost in sistemi: epistemološki okvir

Koncept odpornosti označuje zmožnost sistema, da kljub dramatičnim spremembam okoliščin ohranja svojo temeljno funkcijo in notranjo koherenco. Povezan je s sposobnostjo prilagajanja novim pogojem in grožnjam, pri čemer poudarja fleksibilnost in povezanost sistema v trenutkih motenj (Holling 1973). Odpornost je zmožnost, da se sistem odzove na spremembo, da jo prenese, absorbira ali se ji prilagodi, ne nujno z ohranitvijo obstoječe oblike, temveč pogosto z reorganizacijo in transformacijo.

Pojem odpornosti izhaja iz povojnega razvoja kibernetike in teorije sistemov. Splošna teorija sistemov (ang. *General Systems Theory*) se je uveljavila kot interdisciplinarni okvir za preučevanje organiziranih celot, sestavljenih iz medsebojno povezanih in soodvisnih delov. Sistemsko mišljenje omogoča analizo kompleksnih pojavov v različnih merilih, od organizmov in ekosistemov do družb in globalnih trgov, ter poudarja, da sistema kot celote ni mogoče reducirati na vsoto njegovih delov. Značilna lastnost sistemov je njihova notranja koherenca, stabilnost in zmožnost samoregulacije s pomočjo povratnih zank.

Zgodnje systemske teorije, zlasti v kibernetiki in ekološkem modeliranju, so poudarjale predvsem deterministične procese in vlogo negativnih povratnih zank pri ohranjanju stabilnosti. Vedenje sistemov so razumele

predvsem kot težnjo k homeostazi, k notranjemu ravnotežju, ki se ohranja kljub zunanjim motnjam (Smith-Noini 2017, 690). Tak pristop pa je le delno ujel kompleksnost dejanskih dinamičnih sistemov.

Zaradi teh omejitev se je uveljavila teorija kompleksnih adaptivnih sistemov (ang. *Complex Adaptive Systems*, CAS), ki poudarja nelinearnosti, emergenco in samoustvarjanje kompleksnih sistemov (Holland 1992). Kompleksni sistemi niso stabilni, temveč delujejo daleč od ravnotežja, v pogojih nenehnih sprememb in prilagajanja. Njihova značilnost je, da se struktura in funkcija oblikujeta od znotraj; sposobni so samoorganizacije ter samoustvarjanja reda in kompleksnosti. V njih interakcije med posameznimi elementi vodijo do pojavov, ki jih ni mogoče predvideti iz lastnosti posameznih komponent, gre za t. i. emergentne lastnosti, ki nastajajo v procesih prilagajanja, iteracije in evolucije (Westley *et al.* 2002).

V tem okviru postane odpornost več kot zgolj preživetje ali ohranjanje stabilnosti, pomeni zmožnost transformacije, reorganizacije in vzpostavitve nove stabilnosti kljub motnjam. Odpornost je lahko konservativna ali transformativna; v obeh primerih pa pomeni ohranjanje koherenosti kljub spremembam. Gre torej za preživetje skozi spremembo.

Ta konceptualni premik od homeostatske stabilnosti k nelinearni dinamiki ima pomembne posledice za arheološko rabo koncepta odpornosti. Koncept kompleksnih adaptivnih sistemov je preoblikoval tudi razumevanje dolgoročnih odnosov med ljudmi in okoljem. Če so zgodnje različice systemske teorije poudarjale prilagoditev in ravnovesje (prim. Flanery 1968; Clarke 1968, 19–25), se je v zadnjih letih v arheologiji koncept odpornosti uveljavil kot način za razumevanje, kako so se človeške družbe odzivale na krize, okoljske spremembe in družbene pretrse (Redman 2005; Løvschal 2022).

Sodobni pristopi v arheologiji pogosto temeljijo na ideji povezanih človeško-okoljskih sistemov (ang. *Coupled Human–Environment Systems*), kjer družbene prakse, okoljske razmere in materialna infrastruktura tvorijo medsebojno prepletene celote (Liu *et al.* 2007). V takih sistemih družbe niso ločene od okolja, temveč so potopljene vanj in ga skozi interakcije tudi soustvarjajo; ekološke spremembe niso zgolj zunanji dejavnik, ozadje ali neodvisna spremenljivka, temveč del notranje dinamike sistema. Odpornost tu pomeni sposobnost vzpostavljanja

Slika 1. Adaptivni cikel. Diagram prikazuje spreminjajoča se razmerja med potencialom, povezanostjo in odpornostjo. Cikel se začne v fazi r (rast), ki je prikazana kot hiter naraščajoči lok iz stanja nizke povezanosti in majhne akumulacije virov. Sledi faza K (konzervacija), upodobljena kot stabilizirajoča in vse bolj zategnjena zanka, v kateri se viri postopno zaklepajo, sistem pa postaja vse bolj tog. Na vrhu te zanke se diagram nenadoma odpre v fazo Ω (sprostitve), pogosto označeno z navzdol usmerjenim prelomom ali kolapsom, kjer se nakopičene strukture razrahljajo, viri pa se nenadoma sprostijo. Iz te sprostitve se razvije faza α (reorganizacija), vizualizirana kot odprt, naraščajoč lok, v katerem postanejo možni novosti, eksperimentiranje in nove kombinacije. Cikel se nato ponovno naveže na fazo r, kar označuje začetek novega obdobja rasti.

Figure 1. Adaptive cycle. The figure emphasises changing relationships between potential (si. *potencial*), connectedness (si. *povezanost*), and resilience (si. *odpornost*). The cycle begins with r (growth), shown as a rapid upward curve from low connectedness and low accumulated resources. It then moves into K (conservation), illustrated as a stabilising, tightening loop where resources become increasingly locked in, and the system becomes more rigid. At the peak of this loop, the diagram abruptly opens into the Ω (release) phase, often marked by a downward break or collapse, where accumulated structures unravel and resources are suddenly freed. From this release emerges α (reorganisation), visualised as an upward, opening curve in which novelty, experimentation, and new combinations become possible. The cycle then reconnects to r, signalling the beginning of a new growth phase.

produktivnih vzorcev razmerij med ljudmi, okoljem in stvarmi skozi čas.

Ti sistemi se razvijajo v ponavljajočih se adaptivnih ciklih, ki so eno temeljnih orodij za razumevanje dinamike kompleksnih sistemov. Adaptivni cikel (ang. *adaptive cycle*) opisuje dinamiko sistema vzdolž treh osi oziroma dimenzij: potenciala za spremembo, ki določa nabor možnih razvojnih poti sistema glede na akumuliran potencial (v obliki fizičnega kapitala, virov, znanja, družbenih mrež sodelovanja, vodstva in zaupanja), stopnje povezanosti med notranjimi spremenljivkami in procesi, kar odraža togost notranjih regulacij sistema, in odpornosti, ki meri ranljivost sistema na nepričakovane motnje (Slika 1, Holling, Gunderson, Peterson 2002, 63–65).

Adaptivni cikel (Slika 1) se začne s fazo eksploatacije (r), ki jo zaznamujejo hiter razvoj, izkoriščanje novih virov, fleksibilnost in inovacije. Sledi faza konservacije (K), ki teži k vzpostavljanju stabilnosti, povečanju učinkovitosti, a tudi večji rigidnosti in inerciji. Točka omega (Ω) napove fazo sprostitve, nenaden razpad ali kolaps povezav, trenutek krize ali propada sistema. Tej sledi faza reorganizacije (α), ki je kreativna faza, kjer se pojavijo nove konfiguracije, strukture in možnosti; oblikujejo se nove ideje in ureditve, včasih z odmevom preteklosti, včasih pa radikalno nove. Ta cikel se lahko ponavlja, prepleta in preskakuje, njegova dinamika pa ne sledi enosmerni trajektoriji, temveč odpira možnost za ponovne vzpostavitve in inovacije. Vsaka faza cikla vodi do enega od dveh ključnih elementov dinamike kompleksnih sistemov: do maksimizacije produktivnosti in akumulacije ali maksimizacije inovacij (Holling, Gunderson, Peterson 2002, 63–66). Odpornost ni fiksna kvaliteta sistema, temveč dinamična lastnost, ki se lahko v posameznih fazah cikla radikalno spremeni, od stabilizacijske sile v fazi konservacije do možnosti preboja v fazi preobrazbe.

Sistem običajno sestavlja več medsebojno povezanih adaptivnih ciklov. Takšno hierarhično zaporedje polavtonomnih, medsebojno povezanih ciklov sta Gunderson in Holling (2002, 32) poimenovala panarhija (ang. *panarchy*). Panarhija presega statične poglede na sisteme, kot je stabilno ravnotežje, ter omogoča dinamično razumevanje spremembe, krize in obnove. Vsak adaptivni cikel predstavlja funkcionalno različno raven, ki se v okviru celotnega sistema spreminja z lastno hitrostjo. Večji cikli praviloma potekajo počasneje in zagotavljajo stabilnost, ki manjšim in hitreje gibajočim se ciklom omogoča, da

prestanejo faze sprostitve in reorganizacije, medtem ko celoten sistem ohranja temeljne funkcije. Spremembe na eni ravni lahko sprožijo učinke drugod: lokalni kolaps lahko destabilizira širši sistem, makrostrukture pa oblikujejo možnosti za reorganizacije na mikroravni. Struktura panarhije z medsebojno prepletenimi cikli v različnih merilih tako močno spominja na Braudelovo razlikovanje med kratkotrajnimi dogodki, srednjeročnimi cikli in dolgim trajanjem (fr. *la longue durée*); tudi tu počasni procesi vzpostavljajo okvir za hitrejšo spremembo, te pa lahko preobrnejo dolgoročne procese (Braudel 1958).

Tudi v arheoloških zapisih lahko takšno ciklično dinamiko opazujemo z menjavanjem preživetvenih strategij, demografskih vzorcev, družbene organizacije in tehnoloških inovacij (Bradtmöller, Grimm, Riel-Salvatore 2017).

Kompleksni adaptivni sistemi v arheologiji

Teorija odpornosti lahko arheologiji ponudi konceptualni okvir za razumevanje dolgoročnih interakcij med človeškimi skupnostmi in okoljskimi sistemi ter jih artikulira na načine, ki so relevantni za sodobne izzive. Poudarja pomen preučevanja vpliva človeških dejavnosti, zlasti izkoriščanja virov, na ekosisteme, ki delujejo kot kompleksni prepleti ekoloških in družbenih procesov. Transformacije v družbeno-okoljskih sistemih, kot sta degradacija okolja in družbeni kolaps, je treba razumeti kot del raznolikih in časovno razpotegnjenih reorganizacij. Ključno pri tem je, da arheologija zavzame dolgoročno perspektivo, ki omogoča analizo trajnih učinkov rabe prostora in prepoznavanje tako neposrednih kot globljih vzrokov za spremembe. Integracija teorije odpornosti tako pomaga bolje osvetliti preteklo in sodobne ekološke izzive.

V študiji o kolapsu klasičnih majejskih družb (Dunning, Beach, Luzzadder-Beach 2012) avtorji uporabljajo koncept odpornosti za pojasnjevanje razlik v odzivu različnih regij Majejskega nižavja na dolgotrajne suše in okoljsko degradacijo. Pokažejo, da kolaps ni bil enoten in hiter dogodek, temveč proces, ki je bil prostorsko in časovno heterogen. Na nekaterih območjih so majejske skupnosti popolnoma razpadle (mesta so bila opuščena, razkrojila se je politična organizacija), medtem ko so se v drugih delih ohranile ali se reorganizirale v nove oblike bivanja

in rabe prostora. Avtorji študije poudarjajo pomen infrastrukture, predvsem sistemov namakanja, organizacije kmetijstva in dostopa do naravnih virov kot ključnih dejavnikov odpornosti. Ta pristop odpornost razume kot zmožnost določenih skupnosti, da vzdržijo ali se prilagodijo okoljskim motnjam, ne da bi pri tem izgubile svojo temeljno strukturo in funkcijo.

Boivin in Crowther (2021) v kontekstu arheologije antropocena opozarjata na regenerativne agroekološke prakse, kot jih predstavlja t. i. *terra preta* v Amazoniji, izjemno rodovitna antropogena tla, ki so jih v predkolumbovskem obdobju ustvarili staroselski prebivalci z deponiranjem organskih odpadkov, oglja (biooglja), kostnih ostankov in fragmentov keramike. Dolgoročna razmerja med ljudmi, tlemi in okoljem tu kažejo na odpornost, ki izhaja iz materialne in biološke soustvarjalnosti, ne iz sistemske stabilnosti.

Arheološki primeri tako lahko osvetljujejo raznoliko zgodovino katastrof, propadov, vztrajanja in preoblikovanja. Pokažejo na različne dolgoročne in odporne strategije. Ti primeri kažejo, kako lahko arheologija s pomočjo konkretnih empiričnih študij uporabi koncept odpornosti za razumevanje dolgoročnih odzivov na okoljske in družbene spremembe.

Vendar pa ob tem odpirajo pomembna vprašanja: Kaj pravzaprav štejejo za »odporno«? Katera enota analize je tista, ki vztraja ali se reorganizira? Je to skupnost, politična organizacija, določen prostor, regija, način bivanja, morda tehnologija? Kako določimo meje entitete, ki ji pripisujemo odpornost? In kje so meje med razpadom in preoblikovanjem?

Ti pomisleki nas vodijo k epistemološkim vprašanjem, ki ne zadevajo le uporabe koncepta odpornosti, temveč tudi temeljne predpostavke o tem, kaj sploh opazujemo, primerjamo in interpretiramo v arheološkem zapisu.

Prvi problem je, kako modele, ki temeljijo na abstrakciji, uporabiti v arheološki praksi. Sistem je epistemološka abstrakcija, način mišljenja razmerij, interakcij in učinkov med komponentami, ki so pogosto že same po sebi konceptualni konstrukti (npr. »gospodarski sistem«, »socialna struktura«). Arheologija pa izhaja iz konkretnega, iz materialnih sledi ter njihovih prostorskih in časovnih razmerij. Korak od teh fragmentov do sistema ni samo-umeven. Gre za retroaktivno modeliranje, pri katerem

skupku materiala pripišemo logiko, ki morda ni bila vnaprej prisotna.

Kaj pravzaprav pomeni sistem v arheologiji? Lahko »Rimski imperij« mislimo kot sistem? Je to dovolj koherenten pojav, da ga lahko obravnavamo kot celovit sistem? In kaj štejejo za njegovo identiteto? Je to politična struktura (ki se s časom močno spreminja), jezik, urbana mreža, infrastruktura, simbolni red? In katera od teh sestavin določa njegovo odpornost?

In če je pojava, kot je Rimski imperij, še dokaj smiselno obravnavati kot sistem (saj se je tudi sam tako identificiral), je to bolj problematično pri entitetah, ki so izključno arheološki konstrukti, kot denimo »vinčanska kultura«. Pri tem konstrukt gre za enovite slogovne značilnosti keramike, mrežo naselbin in določene tehnološke ali simbolne vzorce, a to še ne pomeni, da je šlo za funkcionalno koherenten sistem (prim. Chapman 2020). Vprašanje o odpornosti take entitete je lahko napačno zastavljeno, če predpostavlja obstoj stabilne celote, ki je morda nikoli ni bilo. Če majevski kolaps razumemo kot neuspeh sistema pri ohranjanju koherence, bi lahko v okviru teorije skupkov ta pojav razumeli kot reorganizacijo razmerij med ljudmi, kraji in praksami, ki so omogočile preživetje v novih oblikah bivanja.

Ko rečemo, da je določen arheološki pojav v fazi konservacije ali reorganizacije, že vnaprej predpostavimo, da imamo opravka z integrirano celoto, ki deluje kot sistem, z notranjo povezanostjo, funkcionalnostjo in zgodovinsko dinamiko, ki naj bi sledila modelu adaptivnega cikla. Ko rečemo, da je bil določen arheološki pojav odporen, ga opredelimo kot sistem, ki ima notranjo koherenco in sposobnost odzivanja. A arheološki zapis to le redko potrjuje sam po sebi. Sestavljajo ga namreč le materialni ostanki različnih konfiguracij stvari, krajin, praks in teles, ki so si v določenem trenutku morda blizu, a ne nujno povezani v koherenten sistem.

Odpornost v tem kontekstu ni analitična ugotovitev, temveč naknadna interpretacija vztrajanja. Zato moramo pred govorom o odpornosti najprej opraviti analitično delo – v materialnem zapisu prepoznati razmerja, prepletanja in vztrajnosti, ki jih lahko opišemo kot odporne. Šele ob tem, brez vnaprejšnje predpostavke o sistemsosti, se lahko vprašamo, kako so nekatere konfiguracije preživele, se preoblikovale ali ponovno vzpostavile.

Zato v nadaljevanju predlagamo prehod od sistemov h konceptu skupkov, ki ponuja bolj materialno, odprto in relacijsko miselno orodje za razumevanje arheoloških konfiguracij in njihove odpornosti.

Od sistemov k skupkom

Če nas torej koncepti kompleksnih adaptivnih sistemov in panarhije vabijo k preučevanju dolgoročne dinamike, adaptacij in preoblikovanj, pa se ob njihovi aplikaciji v arheologiji pokaže temeljna zadrega, saj so sistemi abstraktne entitete. Tudi ko temeljijo na empiričnih podatkih, ostajajo konstruirane sheme, ki predpostavljajo notranjo koherenco, funkcionalnost in mehanizme regulacije, značilnosti, ki jih v arheološkem zapisu težko zanesljivo identificiramo. Zato je smiselno iskati konceptualni okvir, ki ne izhaja iz domneve celovitosti, temveč omogoča razmišljanje iz fragmenta, iz relacij, iz materialno konkretnega. V tem smislu teorija skupkov (ang. *assemblage theory*) ponuja pomembno alternativo, saj izhaja iz parcialnosti ter konkretnih konfiguracij materialnih stvari, praks, krajin in teles (DeLanda 2006, 3).

Skupki (ang. *assemblages*) ponujajo konceptualni okvir za mišljenje realnosti, ki ne temelji na celostnih entitetah, ampak na začasnih konfiguracijah heterogenih elementov. Skupki združujejo človeške in nečloveške entitete, stvari, telesa, materiale, prostorske oblike in diskurze, a ne na osnovi notranje koherence, temveč na podlagi razmerij, ki so zgodovinska, kontekstualna in spremenljiva.

Med skupki in sistemi je precej podobnosti. Oboji se ukvarjajo z vprašanji organizacije, stabilnosti, spremembe, večnivojskih razmerij in emergentnih lastnosti, ki se porajajo iz kompleksnih interakcij med elementi. Tako kompleksni adaptivni sistemi kot skupki niso statične celote, temveč dinamične konfiguracije, ki nastajajo in razpadajo skozi čas. Obe teoriji uporabljata relacijsko logiko, ki izhaja iz razmerij med deli, ne iz lastnosti posameznih elementov. V obeh primerih je pomembna odprtost do okolja, nelinearnost sprememb in vgnezenost struktur.

A kljub tej konceptualni bližini teorija skupkov ponuja pomemben zasuk. Namesto da bi predpostavljala funkcionalno koherentnost in ciklično dinamiko, se osredotoča na heterogenost, parcialnost, kontingenco in nepopolnost. Skupki niso razumljeni kot integrirani sistemi, temveč kotčasne, odprte in nepopolne konfiguracije

materialnih stvari, ljudi, živali, stvari, krajin in materialnih praks. Če sistemi predpostavljajo stabilnost in reprodukcijo identitete v ciklih, skupki izhajajo iz možnosti razpada, razvezovanja in novega sestavljanja. S tem odpirajo drugačno razumevanje odpornosti, ne kot ohranjanje identitete sistema, temveč kot zmožnost, da se razmerja kljub razpadu prejšnjih povezav znova artikulirajo v novih, nepričakovanih oblikah.

V delu Gillesa Deleuza in Félixja Guattarija (1987, 88) skupek oziroma *agencement* ne označuje statične konfiguracije ali stanja stvari, temveč proces urejanja, nastajanja, organiziranja in povezovanja heterogenih teles in stvari, ki se »povezujejo druga z drugo« (Kennedy *et al.* 2013, 45). Skupki so odprti in nenehno v nastajanju, sestavljeni iz heterogenih elementov, ki sečasno združujejo in nenehno znova sestavljajo ter razkrajajo. Ne poudarjajo stabilnosti ali vnaprej določenih funkcij, temveč odnose in interakcije, kar arheologom omogoča, da odpornost preučujejo kot emergentno lastnost, ki izhaja iz prepletov materialnega, ekološkega in družbenega (Hamilakis, Jones 2017).

S preučevanjem interakcij med različnimi elementi v skupku lahko zaznamo nove kvalitete in zmožnosti, odpornost zdaj ne pomeni zmožnosti sistema, da prenese nepričakovane motnje, temveč je kvaliteta, ki se poraja iz prilagodljivih in fleksibilnih razmerij med materiali, krajinami, infrastrukturo in človeškimi praksami (Robinson 2010). Tak pristop arheologiji omogoča raziskati, kako so pretekle družbe krmarile med okoljskimi in družbenimi spremembami, in tako razkriti konkretne konfiguracije materialnih pogojev, v katerih se je odpornost udejanjala, razpadala ali na novo oblikovala.

Še več, prav s tem se odpre možnost epistemološkega zasuk. Odpornosti namreč ni nujno razumeti zgolj kot eno izmed notranjih lastnosti sistema v okviru adaptivnega cikla, kot njegovo sposobnost, da kljub motnjam ohranja delovanje ali se reorganizira. Takšno redukcionistično pojmovanje jo zvede na funkcionalno dimenzijo ciklične dinamike, vezano na ohranjanje systemske celote skozi čas. V nasprotju s tem pristopom razumevanje s pomočjo teorije skupkov odpira drugačna vprašanja: Kako se odpornost vzpostavlja brez stabilne identitete in kako deluje v pogojih parcialnosti, heterogenosti in kontingence? Odpornost lahko tako mislimo kot empirično vprašanje, kot nekaj, kar se materialno manifestira v specifičnih razmerjih, sestavih in praksah. Namesto da bi bila vnaprej

podana, jo moramo razbrati iz konkretnih sledi: kako se je vzpostavljala, kdaj se je krhala, kaj jo je omogočalo ali zaviralo.

Za razliko od sistemov skupki nimajo nujno notranjega ravnovesja, ne težijo k stabilnosti, temveč obstajajo v napetosti med njihovim razvezovanjem (deteritorializacijo v jeziku skupkov) in sestavljanjem (ali teritorializacijo). Njihova odpornost ni funkcija celote, temveč učinek specifičnih razmerij, zmožnosti, da se razmerja ohranijo ali rekonfigurirajo kljub spremembam sestave. V tem pogledu je odpornost skupkov razprta med vztrajnostjo materialnih dispozicij in inovativnostjo razpoložljivih elementov, ki se lahko sestavijo drugače (DeLanda 2006, 10–11).

Človeške družbe so torej sestavljene iz množice različnih stvari: človeških in živalskih teles, predmetov, orodij, krajev in krajin. Te stvari so lahko hkrati del zelo različnih formacij, lahko vstopajo v različne skupke. Teorija skupkov te elemente splošči na enotno ontološko raven, plosko ontologijo (ang. *flat ontology*), kar pomeni, da znotraj skupka ni vnaprej določene hierarhije ali privilegirane elementa (Conneller 2017). Učinki skupka so ločeni od vsote učinkov posameznih materialnosti. Skupki so tako množice, organizirane v relacijsko celoto, kjer kolektiv ni določljiv z enim središčem, temveč z razmerji med deli.

Če kompleksni adaptivni sistemi vidijo svet modularno, kot omrežje medsebojno povezanih podsistemov (družbenih, okoljskih in materialnih), te podsisteme povezujejo tokovi energije, snovi in informacij, ki skupaj tvorijo dinamično celoto, kjer sprememba v enem delu vedno odzvanja v drugih. V teoriji skupkov te celote ni več. Svet je ploska ravnina razmerij med ontološko enakovrednimi entitetami: ljudmi, materiali, organizmi in krajinami. Razmerja jih ne le povezujejo, temveč konstituirajo, sprti oblikujejo njihovo identiteto in obstoj.

Skupki so produktivni, ustvarjajo nove organizacije, vedenja in izraze (Müller 2015, 29). Uvedba novega elementa v obstoječi skupek lahko sproži reorganizacijo celotne družbe okoli njega. Tako je recimo uvedba drobnice v avtohtone mezolitske skupnosti lovcev nabiralcev povzročila nastanek povsem nove, pastirske družbe z velikanskim vplivom na krajino. Ta sprememba ni bila načrtovana, temveč se je spontano porodila z vnosom novega elementa v obstoječi sklop (Mlekuž 2005). Učinek

ali delovanje skupka je torej emergentna lastnost. Jane Bennett (2010, 22) vidi skupke kot obliko distribuiranega delovanja.

Da skupki obstajajo, morajo vsebovati realne, materialne entitete, stvari in snovi, ki morajo imeti zmožnost vstopati v razmerja. Elementi skupkov niso zgolj predmeti, ampak stopajo v razmerja, imajo sposobnost vzpostaviti odnos ter možnost vplivati (ali se pustiti vplivati) na vedenje drugih entitet, prenašajo informacije, zaznavajo ali se odzivajo, skratka igrajo t. i. ekspresivno vlogo, bodisi prenašajo informacije ali jih zaznavajo in se nanje odzivajo. Skupek ni zgolj množica inertnih stvari, temveč stvari, ki so spletene v omrežje odnosov (DeLanda 2006, 20–40).

Npr.: suh zid v krajini ni zgolj fizična ovira za gibanje živali, temveč tudi označuje mejo, lastništvo, posest; lahko spremeni vedenje ljudi in živali ter povzroči emergenco nove krajijske organizacije (Mlekuž 2005). Skupki lahko vsebujejo komponente, ki ohranjajo stabilnost, teritorializacije (utrjevanja) in deteritorializacije (razvezovanja), ki preoblikujejo njihovo notranjo koherenco.

Družba pavijanov, denimo, deluje kot skupek, katerega osnovni gradniki so telesa pavijanov. So spretni socialni akterji, vendar imajo na voljo le telesa, inteligenco in zgodovino interakcij, da vzdržujejo družbene odnose. Družbo izvajajo skozi obraz v obraz interakcije, vsakodnevno jo morajo na novo sestaviti. Skupek razpade, če se živali razkropijo. Taka družba je mehka, a hkrati izjemno odporna, ker temelji na veččinah in nenehnm izvajanju (Strum, Latour 1999).

Stabilna družba pa nastane šele, ko v skupke poleg teles in veččin vključimo dodatne vire: materialne objekte in znake. Materialno je po definiciji obstojno. Ljudje lahko določene družbene funkcije prenesejo na materialne stvari, ki omogočajo ohranjanje reda tudi v odsotnosti akterjev (Latour 1994). Materialni viri in simboli omogočajo, da se kompleksnost socialnega življenja spremeni v zaporedje enostavnih operacij (Strum, Latour 1999, 210). Materiali določajo vedenje, gibanje in vzorce interakcij ter s tem povečujejo vztrajnost skupka.

Na ta način skupki postanejo manj reverzibilni, ker materialnost deluje kot inercija, ki nasprotuje spremembi, ublaži spremembe in omogoča nadaljevanje. Razlika med ljudmi in živalmi torej ni v tem, da imamo ljudje

družbeno organizacijo, živali pa ne, ker jo imamo oboji, ampak v tem, kako je ta organizacija utrjena, stabilizirana, materializirana. Odpornost človeške družbe temelji na konfiguraciji materialnih stvari; ta omogoča in vzdržuje specifično obliko družbe ter absorbira dogodke in spremembe. A prav ta konfiguracija nosi v sebi tudi možnost razpada. Materialno sicer traja, a lahko tudi propade. To, kar omogoča odpornost, lahko obenem postane točka preloma.

Teorija skupkov poudarja raznolikost in delno avtonomijo komponent, ljudi, živali, predmetov, infrastruktur in krajin. Odpornost v tem okviru ne izhaja iz stabilnosti sistema, temveč iz konfiguracije razmerij, ki kljub spremembam omogočajo vztrajanje ali reorganizacijo. Skupke lahko analiziramo s procesi deteritorializacije in reterritorializacije, v razvezovanju in ponovnem sestavljanju razmerij se razkrijejo trenutki inovacije, kolapsa ali prilagoditve. Odpornost tu ni rezultat koordinacije različnih ravni, temveč učinek lokaliziranih prepletov med komponentami, ki niso hierarhično razvrščeni, temveč vzporedno in relacijsko delujoči.

Teorija skupkov tako poudarja raznolikost in delno avtonomijo komponent. Materialni viri in način njihovega povezovanja so ključni za odpornost skupka. Arheologija lahko odpornost preučuje tako, da analizira, kako so določene konfiguracije ljudi, živali, predmetov, infrastrukture in grajenega okolja skozi čas krepile ali ogrožale vzdržnost družbe.

Zato je odpornost vedno delna in kontingentna, ni enotnega vzroka, ni stabilnega jedra, ampak konstelacija materialnih pogojev, ki omogočajo, da se nekaj obdrži, preoblikuje ali znova vzpostavi. Skupki odpirajo prostor za drugačno pojmovanje odpornosti, odpornosti brez stabilnega jedra, brez potrebe po notranji koherenci ali reprodukciji identitete. Ne gre več za sposobnost sistema, da vztraja s pomočjo ohranjanja svojih funkcij in struktur, temveč za zmožnost materialnih razmerij, da se v pogojih razpada, izgube in prerazporeditve znova sestavijo, četudi v spremenjeni in začasni obliki. Odpornost tu ni izraz notranje trdnosti, temveč potencial odprtosti – zmožnosti za nadaljevanje brez jamstva kontinuitete, za življenje v pogojih negotovosti in razrahljanosti.

Arheologija odpornosti ne zaznava neposredno, temveč jo rekonstruira iz konfiguracij materialnih stvari, iz razporeditev, sledi in prostorskih razmerij, v katerih se iz-

ražajo pretekle prakse, infrastrukture in odnosi. Ne gre za fiksne oblike, temveč za dinamična razmerja, ki so se v času vzpostavljala, razvezovala in ponovno konfigurirala. Odpornost se tako kaže v vztrajnosti določenih povezav, v ponavljajočih se vzorcih uporabe prostora in stabilizaciji materialnih dispozicij, ki omogočajo trajanje kljub spremembam.

V tem smislu arheologija preučuje, kako se odnosi oblikujejo, preoblikujejo in včasih utrdijo v razmeroma stabilne konfiguracije. Vsi elementi v skupku niso tesno integrirani. Nekateri ohranjajo stopnjo neodvisnosti, kar je lahko ključno v trenutkih preobrata. Tehnike, tradicije ali prostorske značilnosti, ki se ponovno pojavijo v novih kontekstih, lahko pomembno prispevajo k adaptivni zmožnosti skupkov.

Skupki priznavajo nepredvidljivost in nelinearne vzroke sprememb in rekonfiguracij. Razmeroma nepomembni dogodki, kot npr. nekaj glav ovac, ki pridejo v neko lovsko-nabiralniško skupnost, lahko sproži valove transformacij, ki preoblikujejo tako družbeno kot ekološko odpornost. Teorija skupkov ne ponuja enotnega modela odpornosti, temveč način mišljenja, ki odpornost umešča v materialne in zgodovinske razmere, kot učinek razmerij, ki se lahko prekinejo, preoblikujejo ali na novo vzpostavijo. Toda v tem odprtem polju se znova pojavi ključno vprašanje: Kaj povzroči prelom? Kako razumeti trenutke destabilizacije, ko razmerja izgubijo kohezijo in se vzpostavi nekaj radikalno drugega?

Sprememba, reorganizacija, dogodek

Odpornost je vedno odpornost na nekaj, na prelom, motnjo, krizo ali transformacijo, ki ogrozi obstoječe razmerje med elementi. V tem smislu postane dogodek osrednji koncept za razumevanje odpornosti. Dogodek je trenutek, ko lahko pride do spremembe konfiguracije, ko razmerje razpade ali se vzpostavi na novo. A dogodka ne smemo razumeti preprosto kot motnje, ker motnja predpostavlja normalno stanje, stabilnost, ravnovesje. Dogodek ni odklon od reda, ampak trenutek vzpostavljanja novih razmerij, trenutek možnosti konfiguracije, brez jamstva, da to novo sploh bo in kaj bo.

V okviru adaptivnega cikla omega faza (Ω) označuje trenutek razpada in izgube obstoječe organizacije sistema, točko, kjer se rigidnosti, akumulirane v fazi konservacije, razgradijo. Odpornost tu doseže minimum; sistem ni več

zmožen vztrajati v obstoječi konfiguraciji (Holling, Gunderson, Peterson 2002, 3–22).

Čeprav omega faza ni nujno razumljena kot katastrofa, pogosto sovпада z nenadnimi prelomi, ekološkimi krizami, družbenimi zlomi ali političnimi kolapsi, ki destabilizirajo obstoječa razmerja in sprožijo potrebo po reorganizaciji. V teh trenutkih se pokaže, da odpornost ni zgolj sposobnost vračanja v prejšnje stanje, temveč predvsem možnost vzpostavitve novega reda, nove koherence, ki ne izhaja iz kontinuitete, temveč se poraja iz razpada starega.

Kolaps se v tem kontekstu pogosto predstavi kot nasprotje odpornosti, kot binarna delitev, kjer družbe bodisi vzdržijo motnje in vztrajajo (odpornost) bodisi odpovejo in razpadejo (kolaps). Nesposobnost prilagoditve spreminjajočim se okoljskim, družbenim ali ekonomskim razmeram povečuje ranljivost družb za kolaps (Jacobson 2022; Løvschal 2022; Redman 2005).

V razpravah o kolapsu je pogosto prisotna ta implicitna opozicija, družba bodisi preživi bodisi propade. Jared Diamond v knjigi *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed* (2005) ponudi prav takšno shemo, v kateri kolaps pomeni neuspeh sistema, pogosto kot posledica izčrpanja naravnih virov, napačnih odločitev ali neodzivnosti elit. Čeprav Diamond prepoznava večplastnost dejavnikov, njegov pristop temelji na predpostavki, da imamo opraviti s funkcionalno celoto, ki lahko bodisi ohrani integriteto ali jo nepovratno izgubi. Tak model se dobro ujema s klasično predstavo omega faze kot trenutka sprostitve, razpada ali izgube organizacije.

Predstava kolapsa kot binarnega nasprotja odpornosti spregleda kompleksne načine, kako se družbe odzivajo na motnje (Løvschal 2022). Arheologija lahko osvetli alternativne poti, preobrazbo, preživetje in regeneracijo, ki niso nujno vrnitev v staro stanje, temveč vzpostavitve nečesa drugega (prim. Faulseit 2015). V tem kontekstu kolaps ni nujno simptom neuspeha, temveč lahko deluje kot dogodek preurejanja, prelom, ki sproži reorganizacijo brez potrebe ali možnosti vrnitve v prejšnjo konfiguracijo.

Skupki s poudarkom na heterogenosti, kontingenci in relacijski naravi omogočajo, da dramatične spremembe v arheološkem zapisu ne razumemo kot kolaps v klasičnem, binarnem smislu, temveč kot dogodke, ki

sprožijo razvezo obstoječih razmerij in odprtost za nove konfiguracije. Takšni dogodki, pa naj bodo počasni ali nenadni, delujejo kot katalizatorji procesov deterritorializacije in reterritorializacije, ki preoblikujejo obstoječa razmerja v skupku. Tak dogodek ni nujno znak kolapsa, temveč lahko pomeni reorganizacijo, vznik nove koherence ali transformacijo na ravni materialne dispozicije. Te transformacije se oblikujejo s prepletanjem dejavnikov, ki delujejo na različnih prostorskih in časovnih ravneh, a se vedno konkretizirajo v singularnih materialnih konstelacijah.

Model adaptivnega cikla vidi spremembo kot prehod skozi faze rasti, stabilnosti, razpada in reorganizacije, kjer se razmerja med deli sistema nenehno preoblikujejo. Teorija skupkov ta proces misli drugače: ne kot cikel, temveč kot neprekinjeno vznikanje novih razmerij med ljudmi, krajinami in praksami. V obeh primerih gre za iskanje koherence v nestabilnem svetu, toda teorija skupkov poudari, da koherenca ni cilj, temveč način, kako se svet za hip na novo sestavi in pokaže svojo plastičnost (Slika 2).

Dogodki tako niso nujno katastrofe, družbe se lahko nanje odzovejo s selitvami, prilagoditvami in novimi oblikami življenja, namesto da bi preprosto razpadle (McAnany, Yoffee 2020). Odpornost in kolaps nista izključujoča se pojma. Družba je lahko odporna v določenih vidikih, npr. ohranja verska prepričanja ali družbene strukture, medtem ko doživi kolaps v političnem sistemu (Løvschal 2022). Odpornost lahko odloži ali ublaži učinke dogodka, vendar ne prepreči nujno prihodnjega kolapsa. Nasprotno pa lahko kolaps ustvari pogoje za prihodnjo odpornost, razkroj starih sistemov lahko sproži inovacijo in prilagoditev ter omogoči vzpostavitev novih, odpornejših konfiguracij (Løvschal 2022). To lahko vodi v transformativno odpornost, ki družbo temeljito spremeni in jo bolje prilagodi novi realnosti (Redman 2005).

Dogodki so ključni za razumevanje odpornosti, saj delujejo kot motnje, ki preizkušajo zmogljivost sistema, da se odzove in prilagodi (Løvschal 2022). Dogodki so lahko nenadni šoki ali dolgotrajne napetosti in konflikti ter imajo različen vpliv na posameznike, institucije in družbe (Folke *et al.* 2010). Povzročijo sprožitve mehanizmov odpornosti, ki naj bi ohranili delovanje, strukturo in identiteto (Løvschal 2022; Folke *et al.* 2010). Arheologija lahko s svojo dolgoročno perspektivo retrospektivno prepozna take dogodke in analizira njihove učinke (Redman 2005).

Slika 2. Diagram prikazuje fazni prostor, definiran z inercijo skupkov, njihovo teritorializacijo in intenzivnostjo, torej z možnostjo dogodka, občutljivostjo, vznemirjenostjo in potencialom za spremembo. Inercija označuje stopnjo vztrajnosti, s katero skupki ohranjajo koherenco in odpornost proti preoblikovanju. Pri teritorializaciji gre za procese utrjevanja razmerij, s pomočjo katerih se določene konfiguracije začasno stabilizirajo in postanejo prepoznavne kot oblike bivanja, prakse ali krajine. Intenzivnost meri napetost v teh razmerjih, sposobnost sveta, da reagira, da proizvede dogodek. Ko se visoka intenzivnost sreča z visoko inercijo, lahko pride do preloma, deteritorializacije, kjer se obstoječa razmerja razrahljajo in nastanejo nove oblike koherence. Svet se tako kaže kot niz metastabilnih stanj, ki prehajajo, razpadajo in se znova sestavljajo. Puščice kažejo nekatere možne prehode med stanji.

Figure 2. The diagram shows a phase space defined by the inertia of assemblages, their territorialisation, and their intensity – that is, by their susceptibility to events, their sensitivity, excitation, and potential for change. *Inertia* (si. *inercija*) denotes the degree of persistence with which assemblages maintain their coherence and resist transformation. *Territorialisation* (si. *teritorializacija*) represents the processes of consolidating relations through which certain configurations temporarily stabilise and become recognisable as forms of dwelling, practice, or landscape. *Intensity* (si. *intenzivnost*) measures the tension within these relations, the world's capacity to respond, to produce an event. When high intensity meets high inertia, a rupture may occur – a deteritorialisation in which existing relations loosen and new forms of coherence emerge. The world appears as a series of metastable states that shift, decay, and reassemble. The arrows indicate some of the possible transitions between states.

Dogodki lahko zajemajo tako »naravne« pojave (npr. potresi, vulkanski izbruhi) kot »družbene« (npr. vojne) (Ulloa, Kacperski, Sancho 2016; Ulloa, Kacperski 2020). Identifikacija dogodkov je ključna za razumevanje pretekle odpornosti. A tu je pomembno prepoznati, da vseh sprememb ne zaznamo kot dogodke, npr. klimatska nihanja, četudi so razvidna iz paleoklimatskih krivulj, lahko v arheološkem zapisu ne pustijo sledu, če jih družbe absorbirajo ali jih ne zaznajo kot pomembne (Berglund 2003). Dogodek ni objektivni, temveč relacijski in zaznaven.

Močna ohladitev, povezana s paleoklimatskim dogodkom 8.2 ka (Parker, Harrison 2022), tako sama po sebi še ni dogodek za zgodnjeneolitske skupnosti v Evropi. Dogodek postane šele, ko vstopi v konfiguracijo razmerij in povzroči njihovo reorganizacijo. Če ni mogoče prepoznati odziva, če ni zaznavne prekinitve ali rekonfiguracije, nimamo opravka z dogodkom, temveč z nedogodkom, s spremembo, ki je ostala brez preloma (kar bi lahko rekli tudi za »dogodek« 8.2 ka v Evropi, ki ni dogodek, temveč zgolj odstopanje od trenda).

Vendar pa obstajajo tudi nasprotni trenutki, dogodki v radikalnem pomenu besede, ki niso preprosto spremembe v obstoječem svetu, temveč spremembe samega sveta. Ne nastanejo zato, ker bi jih kdo zaznal, ampak zato, ker se jim ni mogoče izogniti. Niso rezultat akumulacije vzrokov, temveč prekinitve, vdora, presežka. Slavoj Žižek »dogodek« definira kot transformativni, disruptivni pojav, ki radikalno spremeni naše dožemanje realnosti in nas samih (Žižek 2015). Dogodek je učinek, ki presega svoj vzrok; njegov prostor se odpre v razkoraku med vzrokom in posledico.

Dogodek ni zgolj pomemben pojav v obstoječem okviru, temveč nekaj, kar ta okvir zareže, destabilizira ali razgradi. Ni sprememba znotraj reda, temveč premik reda samega. Dogodek razkrije tisto, kar je bilo v redu potlačeno, neartikulirano, neslišano, neizgovorljivo ..., in nas prisili v radikalni premislek o tem, kaj red sploh pomeni. V tem smislu žižkovski dogodek ni zgolj preizkus odpornosti, je udarec v njeno srčiko, v njeno domnevno sposobnost preživetja brez preoblikovanja. Odziv na dogodek ni obvladovanje, temveč potrditev, da je nekaj nepovratno spremenjeno. Včasih reorganizacija, včasih razpad. A v vsakem primeru gre za nepovraten preskok. Žižkov dogodek je vdor realnega, tistega, kar se upira simbolni integraciji in omogoči njegovo razkritje. Žižkov dogodek razkrije protislovja ali razpoke v sistemu, ki so

bile prej potlačene, kjer je odpornost služila kot zavesa, kot mehanizem zakrivanja protislovij.

Zato dogodek vedno nosi politično razsežnost – ne kot navaden politični pojav, temveč kot trenutek, ko realno prebije simbolni red, razkrije razpoke v obstoječem in sproži možnost radikalne transformacije. Takšni dogodki so revolucije: francoska revolucija, padec berlinskega zidu in kolaps pozne bronaste dobe – ne zgolj zato, ker so zgodovinski, temveč ker preoblikujejo to, kar šteje za zgodovinsko, ker vzpostavijo novo polje možnosti.

Dogodek je dogodek le, če povzroči radikalno spremembo. Če ga razumemo kot vdor realnega, kot tisto, kar presega in prekine simbolni red, ga ni mogoče predvideti, le retroaktivno prepoznati po učinku, ki ga je povzročil. Brez preoblikovanja sveta, kot ga poznamo, dogodek ostane le motnja. Tako lahko okoljski kolaps, denimo podnebna kriza, postane Žižkov dogodek le, če nas prisili v temeljno redefinicijo odnosa med človekom in naravo, preoblikovanje identitete, smisla ali družbenega reda. V nasprotnem primeru ostane dogodek neizpolnjen, realni potencial spremembe ostane potlačen.

Odpornost tako ni imunost na dogodke, temveč zmožnost reorganizacije po njih. Odporen sistem se morda ne povrne v prvotno stanje, temveč se preoblikuje v novo, včasih radikalno drugačno konfiguracijo. Dogodek lahko tako razkrije latentna protislovja, ki jih je odpornost prej zakrivala; kar je delovalo kot vztrajnost, je bilo morda v resnici rigidnost, odvisnost od poti ali lažna stabilnost.

V tem smislu Žižkov dogodek ni zgolj eden izmed preizkusov odpornosti, temveč točka, kjer se izkaže njena epistemološka meja. Če teorija odpornosti zajame vsak odziv na motnjo kot obliko odpornosti, izgubi sposobnost razlikovanja med transformacijo znotraj sistema in dogodkom, ki sam sistem postavi pod vprašaj. Žižkov dogodek ni zgolj disruptivna sprememba v okviru obstoječega reda, temveč prelom, ki razkrije njegovo kontingentnost, povzroči vdor realnega in zahteva preureditev samega simbolnega koordinatnega sistema.

Če odpornost običajno pomeni sposobnost rekonfiguracije brez izgube identitete, potem Žižkov dogodek razkrije meje tega pojmovanja. Teorija odpornosti kompleksnih adaptivnih sistemov se na Žižkov dogodek odzove le na dva načina, bodisi ga ne zna konceptualno zajeti bodisi ga asimilira kot obliko reorganizacije in s tem izniči njegovo

radikalnost. V obeh primerih se pokaže, da odpornost, kot jo trenutno razumemo, ni opremljena za soočenje z dogodki, ki preoblikujejo pogoje možnosti odpornosti. Žižkov dogodek je dogodek tudi za teorijo odpornosti.

Arheološki dogodek

Da bi v arheologiji odpornost mislili kot več kot zgolj vztrajanje, jo moramo misliti skozi dogodek, skozi motnjo, ki razpira obstoječo konfiguracijo, in skozi konfiguracijo, ki se vzpostavi po spremembi. Dogodek ni le preizkus stabilnosti, temveč tisti moment, ki razrahlja razmerja v skupku in sproži procese deteritorializacije, izgube notranje koherence in morebitne nove reteritorializacije, torej vzpostavitve novih razmerij.

Dogodek je razgradnja ali rekombinacija razmerij, ki vzdržujejo materialno stabilnost. V arheološkem zapisu ga ne zaznamo neposredno, temveč kot učinek. Arheološki zapis lahko razumemo kot sedimentirane učinke dogodkov (Lucas 2008, 61), ne kot neposredne ostanke, temveč kot materialne spremembe, ki so jih dogodki povzročili in ki vztrajajo različno dolgo. V tem smislu niso stvari tiste, ki pričajo o dogodkih, temveč celotne konfiguracije materialnih stvari, razmerja med stvarmi, torej skupki. Ti ohranijo sledove reorganizacij, zlomov in novih vzpostavitev, ki jih lahko arheologija razbere kot posledice preteklih dogodkov (Lucas 2008).

Dogodki postanejo v arheološkem zapisu vidni šele, ko povzročijo dovolj globoko preoblikovanje skupkov, torej razmerij med stvarmi. Ključno pri tem je razmerje med reverzibilnostjo in ireverzibilnostjo materialne konfiguracije. Bolj kot je skupek strukturiran in stabiliziran z materialnimi sidrišči, bolj bo dogodek, ki ga prekine, pustil trajno in razpoznavno sled.

Tam, kjer razmerij ne vzdržujejo materialne stvari, so tudi spremembe, ki jih sproži dogodek, praviloma reverzibilne. Dogodki, ki povzročijo le prehodne ali zlahka obnovljive preureditve, ostajajo arheološko skoraj nevidni. V pavijanskih družbah, kjer materialna organizacija skupkov ni močno artikularana, dogodek, četudi družbeno relevanten, pogosto ne pusti oprijemljive sledi v arheološkem zapisu.

Tako recimo dogodek v pavijanski družbi (recimo spopad dveh samcev), ki mobilizira zelo malo materialnih stvari v družbeni skupek, skoraj ne pušča materialnih sle-

dov (morda sled ugriza čekanov na kosti, če govorimo o konfliktu), medtem ko konfliktni dogodki v človeških družbah ustvarjajo obsežen arheološki zapis: plasti ruševin, horizonti žganine, množični grobovi in nova konfiguracija, ki se vzpostavi po tem.

Dogodek ne pomeni zgolj materialne spremembe ali zamenjave stvari, temveč predvsem preoblikovanje razmerij, ki jih te stvari tvorijo. Lahko razveže obstoječe povezave znotraj skupkov ali vzpostavi nove konfiguracije. Te transformacije so pogosto omejene z materialno in družbeno inercijo; bolj ko je konfiguracija stabilna in trajna, izrazitejši mora biti dogodek, da jo razbije. Tak prelom pogosto zahteva deteritorializacijo, torej razkroj notranje koherence skupka, in šele nato omogoča novo reartikulacijo razmerij, ki se lahko zapiše v arheološki zapis (Lucas 2008, 63–64).

Reverzibilnost in ireverzibilnost nista zgolj tehnični značilnosti dogodkov v razmerju do skupka, temveč tudi temeljni analitični merili za razumevanje odpornosti. Ko se skupki po dogodku reorganizirajo, ne da bi pri tem izgubili svojo funkcijo ali strukturo, govorimo o visoki odpornosti; če pa pride do razpada brez regeneracije, je odpornost nizka. A za arheologijo je ključnega pomena še nekaj drugega: dogodki postanejo arheološko zaznavni šele, ko reorganizacija preseže prag reverzibilnosti, ko nova konfiguracija ni le obnova stare, temveč njena temeljna preobrazba. Prav ta prelom, ta nepovratna sprememba v razmerjih med stvarmi, ustvarja sled, ki jo lahko arheologija zazna.

Koncept skupkov omogoča, da odpornost mislimo iz materialnosti same, brez sklicevanja na stabilne sisteme ali notranjo koherenco. Odpornost v tem okviru ni lastnost sistema, temveč učinek razmerij.

Do dogodkov, ki jih poznamo iz zgodovine ali sociologije, je prihajalo ves čas, a dogodki, ki jih zaznamo v arheologiji, so posebna vrsta dogodkov, ki so v materialnih konfiguracijah povzročili ireverzibilne spremembe. Več kot je bilo vanje vključenih stvari, bolj kot so bila razmerja stabilizirana z materialnimi sidrišči, večja je bila verjetnost, da bo dogodek pustil sled. Ta inercija lahko prispeva k odpornosti, duši spremembe, stabilizira sistem in blaži kaos. A prevelika inercija zmanjša prilagodljivost, tog sistem se morda ne bo prilagodil novim razmeram in bo posledično kolabiral.

Skupki arheologiji ne ponujajo le novega orodja, temveč novo optiko; odpornost in kolaps nista nasprotji, temveč učinka dogodkov, ki preoblikujejo razmerja med konkretnimi materialnimi stvarmi. Arheološki zapis postane sled sprememb, dogodkov, ki so razvezali stare in ustvarili nove konfiguracije. V tem obratu odpornost ni več lastnost sistema, temveč materialni proces, ki se udejanja skozi kontinuitete, prekinitve in prerazporeditve, skozi načine, kako se po motnji znova artikulirajo razmerja med stvarmi.

Meje odpornosti

Odpornost v arheologiji je najprej in predvsem epistemološko vprašanje. Ne gre za to, ali je neka skupnost preživela ali propadla, temveč za to, kako in kdaj lahko v arheološkem zapisu prepoznamo prelom, motnjo oziroma reorganizacijo in kako takšne preobrate interpretiramo kot manifestacije odpornosti, če jih sploh lahko. Arheološki zapis ne beleži idej, namenov ali strategij, vsaj ne neposredno, temveč sledi dogodkov, ki so preoblikovali razmerja med stvarmi. Koncept odpornosti je abstrakten, arheološki zapis pa fragmentaren. Razmerje med njima ni neposredno, še manj samoumevno. Če odpornost pomeni sposobnost sistema, da se ob motnji ohrani ali preoblikuje, se postavlja vprašanje: Kako tak proces prepoznati tam, kjer imamo opraviti le z usedlinami, razporeditvami, prazninami in ostanki?

Pojem odpornosti pogosto predpostavlja obstoj jasne notranje koherentne entitete, ki se bodisi ohrani ali preoblikuje bodisi razpade. Toda v arheologiji imamo le redko opravka s takimi koherentnimi entitetami. Na voljo imamo fragmentarne, prostorsko in časovno razpršene sledi, ki se ne združujejo v celovite sisteme, temveč oblikujejo heterogene in delne skupke, brez nujne notranje koherence. Entitete, kot so »kultura«, »skupnost« in »družba«, niso vedno neposredno dostopne iz arheološkega zapisa. Pogosto so rezultat interpretativnega postopka, v katerem iz materialnih sledi abstrahiramo določeno obliko. A to ne pomeni, da so vse arheološke entitete zgolj konstrukti. Nekateri skupki materialnih razmerij so dovolj koherentni, stabilni in vztrajni, da jih lahko razumemo kot dejanske družbene organizacije v preteklosti.

Odpornost se torej ne nanaša na stabilnost vnaprej dane entitete, ampak na razmerja v skupkih, ki lahko kljub dogodku ohranijo ali preoblikujejo svojo koherenco.

Teorija skupkov omogoča, da razmišljamo od spodaj navzgor, odpornost ni več atribut celote, temveč učinek konfiguracije.

Odpornost se različno kaže na različnih prostorskih in časovnih merilih. Kolaps skupnosti ne pomeni nujno izginotje populacije; sprememba poselitvenega vzorca ne pomeni kolapsa družbene organizacije. A makroperpektive lahko zameglijo človeške tragedije. Družba je odporna, preživi dogodke, a to lahko pomeni radikalen pretres za posameznike, včasih celo smrt. Zato arheološka analiza ne sme ostati abstraktna; vedno se moramo vprašati, kdo je odporen, na kateri ravni, v kakšnem času in po kakšni ceni. Brez tega odpornost meri preživetje sistema tudi takrat, ko to pomeni razkroj njegovih delov. Lahko pomeni tvojo smrt, če je to cena, ki jo je sistem pripravljen sprejeti. Tudi panarhični modeli, čeprav analitično uporabni, pogosto zabrišejo mejo med sistemom in okoljem, med jedrom in robom, med vztrajanjem in razpadom. Če je vse odpornost, ni več mogoče misliti razlik, razpok, ran in izgub.

Odpornost ni fiksni pojem, temveč gibka ideja ali celo metafora, ki lahko v različnih kontekstih pomeni različne stvari. Če jo obravnavamo kot nevtralen, univerzalen koncept, lahko s tem zameglimo ali celo zlorabimo njene globoke politične implikacije. Odpornost lahko deluje kot oblika neoliberalne vladnosti, ki odgovornost za preživetje preusmeri na posameznike in ranljive skupine, hkrati pa jim odvzame politično moč za ustvarjanje sprememb v pogojih nenehnih kriz. Odpornost tako lahko ohranja *status quo*, ki koristi le nekaterim (Beauchamp *et al.* 2019). Ko postane univerzalna razlaga, zavira politično imaginacijo in s tem možnost upora.

Če vsako reorganizacijo razumemo kot odpornost, tudi kolaps ni več poraz, temveč le faza razvoja ali celo »priložnost«. Takšna nevtralizacija trpljenja lahko legitimizira izgubo kot napredek. Naomi Klein nas s konceptom *doktrine šoka* (2007) opozarja, da so krize pogosto uprizorjene prav zato, da bi omogočile prestrukturiranje v korist privilegiranih. Odpornost je lahko ideološko orodje, ki zakriva razmerja moči in vprašanja pravičnosti. Zato se moramo vedno znova vprašati: Čigava odpornost? Kdo jo plača? Arheologija kot veda o razmerjih in ostankih mora ta vprašanja misliti na novo, odpornost je lahko emancipatorna, toda nikoli samoumevna.

In ne nazadnje, tudi arheološko raziskovanje je skupek. Nastaja iz razmerij med ljudmi, orodji, tehnologijami, krajinami in materiali, ki jih raziskujemo. Arheologija ni zunanji opazovalec, ki bi meril odpornost sveta, temveč način, kako se ta odpornost sploh lahko pokaže. Ko merimo, kartiramo ali izkopavamo, ne razkrivamo vnaprej obstoječe stabilnosti, temveč ustvarjamo pogoje, v katerih jo je mogoče zaznati. Odpornost se ne skriva v stvareh samih, ampak nastaja v stiku; v načinu, kako svet dopušča, da se ga dotaknemo, in v tem, kako se nanj odzovemo. Zato je arheološko znanje vedno del iste materialne krajine, ki jo skuša razumeti. V njej ne išče le sledi preteklosti, ampak soustvarja možnost, da svet postane berljiv, da pokaže, kje in kako se je sposoben ohraniti, preoblikovati ali preurediti.

Sklep: epistemologija odpornosti

Odpornost je pojem, ki ima jasen intuitivni pomen. Kot metafora učinkuje prepričljivo, saj jasno evocira predstavo o vztrajanju sredi motenj in kriz. Prav zato je tako privlačna za opisovanje lastnosti kompleksnih sistemov in pogosto bolj učinkovita v svoji slikovitosti kot v formalni definiciji znotraj faznega prostora adaptivnih sistemov.

A prav zato moramo biti previdni: moč metafore ne pomeni, da gre za univerzalno kategorijo. V arheologiji odpornost ni samoumevna značilnost, temveč analitični konstrukt, ki zahteva natančen razmislek. Ne gre za vprašanje, ali je določena entiteta odporna, temveč kako, kdaj in v kakšnem kontekstu se odpornost vzpostavi kot smiselna razlaga. Zato ne potrebujemo še ene totalne teorije odpornosti, temveč konkretne, situirane analize materialnih konfiguracij, njihovih preoblikovanj in učinkov dogodkov, ki jih spodbudijo.

Namesto da odpornost razumemo kot inherentno lastnost celovitih sistemov, jo je bolj smiselno misliti kot učinek razmerij – materialnih, prostorskih in družbenih –, ki tvorijo določeno konfiguracijo. S premikom od teorije kom-

pleksnih sistemov k teoriji skupkov se arheologiji odpre možnost natančnejšega zajema delnih, večnivojskih ter kontingentnih oblik vztrajanja in preoblikovanja. Odpornost tako ni več stabilnost sistema, temveč možnost razpada in ponovnega sestavljanja, sposobnost razmerij, da se v spreminjajočih se pogojih znova organizirajo v novo konfiguracijo.

V tem kontekstu postanejo dogodki, razumljeni kot trenutki, ko razvežejo obstoječa razmerja in sprožijo reorganizacijo, osrednji analitični moment. Ne razkrivajo le ranljivosti konfiguracij, temveč tudi njihovo sposobnost preoblikovanja: tam, kjer so razmerja reverzibilna, se vzpostavi kontinuiteta; kjer je prelom ireverzibilen, nastopijo radikalno nove konfiguracije. Arheologija odpornosti tako ne zaznava kot abstraktne lastnosti sistema, temveč kot materialno sled, ki se razkrije v tem, kar vztraja, se preoblikuje ali razpade v odzivu na dogodek.

Dogodek kot prelom ne deluje le kot motnja, temveč kot točka, kjer se razkrije meja odpornosti, trenutek, ko se izpostavi kontingentnost struktur, ki so se prej zdele samoumevne. Arheologija kot znanost dolgoročnosti lahko takšne prelome prepoznava v materialnih razmerjih, ne kot anomalije, temveč kot jedro zgodovinskega procesa. Odpornost, razumljena skozi skupke, dogodke in razmerja, ni univerzalna kategorija, temveč situirana metoda za analizo spremembe.

Odpornost ni nekaj, kar ohranja stvari pri življenju, temveč način, kako sprememba pusti sled v prerazporejenih razmerjih, iz katerih lahko arheologija razbere njene učinke.

Vir financiranja

Raziskavo je financirala Javna agencija za znanstveno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v okviru raziskovalnih in infrastrukturnih programov (P6-0247) in VIP (Univerza v Ljubljani) projekta MATRES (SN-ZRD/22-27/510).

Literatura / References

- BEAUCHAMP, E., J. ABDELLA, S. FISHER, J. MCPEAK, H. PATNAIK, P. KOULIBALY, D. CISSÉ, M. TOURÉ, A. BOCOUM, M. NDAO, Y. DEME, B. GUEYE 2019, Resilience from the ground up: How are local resilience perceptions and global frameworks aligned?. – *Disasters* 43/2, 235–256. <https://doi.org/10.1111/disa.12342>
- BENNETT, J. 2010, *Vibrant Matter: A Political Ecology of Things*. – Durham, Duke University Press. <https://doi.org/10.1215/9780822391623>
- BERGLUND, B. E. 2003, Human impact and climate changes: synchronous events and causal links?. – *Quaternary International* 105/1, 7–12. [https://doi.org/10.1016/S1040-6182\(02\)00144-1](https://doi.org/10.1016/S1040-6182(02)00144-1)
- BOIVIN, N., A. CROWTHER 2021, Mobilizing the past to shape a better Anthropocene. – *Nature Ecology & Evolution* 5/3, 273–284. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-01361-4>
- BRADTMÖLLER, M., S. GRIMM, J. RIEL-SALVATORE 2017, Resilience theory in archaeological practice – An annotated review. – *Quaternary International* 446, 3–16. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2016.10.002>
- BRAUDEL, F. 1958, History and the social sciences: The longue durée. – *Annales. Histoire, Sciences Sociales* 13/4, 725–753. <https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.10>
- CHAPMAN, J. 2020, The Vinča Group – (Almost) 40 years on. – *Quaternary International* 560–561, 5–19. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2020.06.014>
- CLARKE, D. L. 1968, *Analytical Archaeology*. – London, Methuen.
- CONNELLER, C. 2017, Commentary: Materializing assemblages. – *Cambridge Archaeological Journal* 27/1, 183–185. <https://doi.org/10.1017/S0959774316000652>
- DELANDA, M. 2006, *A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity*. – London, Continuum.
- DELEUZE, G., F. GUATTARI 1987, *A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia*. – Minneapolis, University of Minnesota Press.
- DIAMOND, J. 2005, *Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed*. – New York, Viking.
- DUNNING, N. P., T. P. BEACH, S. LUZZADDER-BEACH 2012, Kax and kol: Collapse and resilience in lowland Maya civilization. – *Proceedings of the National Academy of Sciences* 109/10, 3652–3657. <https://doi.org/10.1073/pnas.1114831109>
- FAULSEIT, R. K. (ur./ed.) 2015, *Beyond Collapse: Archaeological Perspectives on Resilience, Revitalization, and Transformation in Complex Societies*. – Carbondale, Southern Illinois University Press.
- FLANNERY, K. V. 1968, Archaeological systems theory and early Mesoamerica. – V/In: Meggers, B. J. (ur./ed.), *Anthropological Archaeology in the Americas*. – Washington, Anthropological Society of Washington, 67–87.
- FOLKE, C., S. R. CARPENTER, B. WALKER, M. SCHEFFER, T. CHAPIN, J. ROCKSTRÖM 2010, Resilience thinking: Integrating resilience, adaptability and transformability. – *Ecology and Society* 15/4, 20. <https://doi.org/10.5751/ES-03610-150420>
- GUNDERSON, L. H., C. S. HOLLING (ur./eds.) 2002, *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. – Washington, Island Press.
- HAMILAKIS, Y., A. M. JONES 2017, Archaeology and assemblage. – *Cambridge Archaeological Journal* 27/1, 77–84. <https://doi.org/10.1017/S0959774316000688>
- HOLLAND, J. H. 1992, Complex adaptive systems. – *Daedalus* 121/1, 17–30. <https://doi.org/10.4236/oalib.1112129>
- HOLLING, C. S. 1973, Resilience and stability of ecological systems. – *Annual Review of Ecology and Systematics* 4, 1–23. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
- HOLLING, C. S. 2001, Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. – V/In: Gunderson, L. H., C. S. Holling (ur./eds.), *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. – Washington, Island Press, 63–102.
- HOLLING, C. S., L. H. GUNDERSON, G. D. PETERSON 2002, Sustainability and panarchies. – V/In: Gunderson, L. H., C. S. Holling (ur./eds.), *Panarchy:*

- Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. – Washington, Island Press, 63–102.
- JACOBSON, M. J. 2022, Archaeological evidence for community resilience and sustainability: A bibliometric and quantitative review. – *Sustainability* 14/24, 16591. <https://doi.org/10.3390/su142416591>
- KENNEDY, R., J. ZAPASNIK, H. MCCANN, M. BRUCE. 2013, All those little machines: Assemblage as transformative theory. – *Australian Humanities Review* 55, 45–66.
- KLEIN, N. 2007, *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. – New York, Metropolitan Books.
- LATOUR, B. 1994, On technical mediation—Philosophy, sociology, genealogy. – *Common Knowledge* 3/2, 29–64.
- LIU, J., T. DIETZ, S. R. CARPENTER, M. ALBERTI, C. FOLKE, E. MORAN, A. N. PELL, P. DEADMAN, T. KRATZ, J. LUBCHENCO, ... W. W. TAYLOR 2007, Complexity of coupled human and natural systems. – *Science* 317/5844, 1513–1516. <https://doi.org/10.1126/science.1144004>
- LUCAS, G. 2008, *Time and the archaeological event*. – *Cambridge Archaeological Journal* 18/1, 59–65. <https://doi.org/10.1017/S095977430800005X>
- LØVSCHAL, M. 2022, Retranslating resilience theory in archaeology. – *Annual Review of Anthropology* 51/1, 195–211. <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-041320-011705>
- MCANANY, P. A., N. YOFFEE 2020, *Questioning Collapse: Human Resilience, Ecological Vulnerability, and the Aftermath of Empire*. – Cambridge, Cambridge University Press.
- MLEKUŽ, D. 2005, The ethnography of the Cyclops: Neolithic pastoralists in the eastern Adriatic. – *Documenta Praehistorica* 32, 15–51. <https://doi.org/10.4312/dp.32.2>
- MÜLLER, M. 2015, Assemblages and actor-networks: Rethinking socio-material power, politics and space. – *Geography Compass* 9/1, 27–41. <https://doi.org/10.1111/gec3.12192>
- PARKER, S. E., S. P. HARRISON 2022, The timing, duration and magnitude of the 8.2 ka event in global speleothem records. – *Scientific Reports* 12, 10542. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-14684-y>
- REDMAN, C. L. 2005, Resilience theory in archaeology. – *American Anthropologist* 107/1, 70–77. <https://doi.org/10.1525/aa.2005.107.1.070>
- ROBINSON, M. 2010, *Making Adaptive Resilience Real*. – London, Arts Council England.
- SMITH-NONINI, S. 2017, Making complexity your friend: Reframing social theory for the Anthropocene. – *Weather, Climate, and Society* 9/4, 687–699. <https://doi.org/10.1175/WCAS-D-16-0124.1>
- STRUM, S. C., B. LATOUR 1999, Redefining the social link: From baboons to humans. – V/In: STRUM, S. C., L. M. FEDIGAN (ur./eds.), *Primate Encounters: Models of Science, Gender, and Society*. – Chicago, University of Chicago Press, 210–250.
- ULLOA, R., C. KACPERSKI, F. SANCHO 2016, *Institutions and cultural diversity: Effects of democratic and propaganda processes on local convergence and global diversity*. – *PLOS ONE* 11/4, e0153334. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153334>
- ULLOA, R., K. KACPERSKI 2020, *Collapse and reorganization of complex human societies*. – *arXiv preprint arXiv:2003.05322*.
- WESTLEY, F., S. R. CARPENTER, W. A. BROCK, C. S. HOLLING, L. H. GUNDERSON 2002, Why systems of people and nature are not just social and ecological systems. – V/In: Gunderson, L. H., C. S. Holling (ur./eds.), *Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems*. – Washington, Island Press, 103–119.
- ŽIŽEK, S. 2015, *Event: A Philosophical Exploration*. – Cambridge, Polity Press.

Material Resilience: From Cybernetics to Assemblages

(Summary)

Resilience has become one of the master concepts of our age. It promises endurance amid crisis, adaptability amid collapse, and stability within turbulence. It appears in ecology, psychology, governance, and, increasingly, in heritage and archaeology. Yet precisely because it has become universal, the term has grown opaque. What does it mean to speak of resilience in the past, and what can archaeology contribute to rethinking it today?

Originally forged in cybernetics and systems theory, resilience described the capacity of a system to absorb disturbance and maintain its core function. In early ecological and cybernetic models, this meant the tendency toward homeostasis, with equilibrium maintained by negative feedback. Later, the notion evolved within the theory of Complex Adaptive Systems (CAS): systems far from equilibrium, where stability emerges through self-organisation, nonlinearity, and feedback across scales. In this view, resilience is not simply endurance but the ability to reorganise, to survive through transformation rather than stasis.

Archaeology, with its long temporal perspective, has eagerly adopted this framework. Through millennia of social and environmental change, archaeologists can observe how communities adapted, persisted, or collapsed. Resilience theory provides a language for describing these long-term cycles: expansion, conservation, crisis, and renewal. The adaptive cycle and its nested “panarchy” of interlinked systems (Holling 2001) map well onto archaeological phenomena; from settlement patterns to social transformations. Yet this systemic language carries an epistemological price. Systems are abstractions, not things; they imply coherence, function, and feedback loops rarely visible in the archaeological record. The world archaeology deals with is fragmentary, partial, and material. If resilience is to have analytical value, it must be re-grounded in that materiality.

This is where the paper introduces a decisive shift, from systems to assemblages. Assemblage theory (Deleuze, Guattari 1987; DeLanda 2006) rejects the presupposition of coherent totalities. It begins from relations, from the concrete and contingent ways heterogeneous elements—people, things, animals, materials, landscapes—come together. Assemblages are not systems that reproduce themselves, but configurations always in tension between stabilisation (territorialisation) and dissolution (deterritorialisation). Their endurance is never guaranteed. Resilience, here, is not the property of a closed whole but an

emergent effect of material relations that hold—or can be re-articulated—through change.

This move has several implications. First, it decentralises the human subject. Stability or collapse does not depend solely on social intention or rational adaptation but on distributed relations of matter, skill, and environment. A dry-stone wall, for instance, does more than mark property; it redirects movement, channels water, defines ownership, and reshapes human and animal behaviour. Its physical persistence exerts inertia, resisting change, but also enabling continuity. Material things act as anchors, slowing disintegration and allowing reconfiguration around them.

Second, assemblage thinking reframes what an “event” means. In resilience theory, a disturbance triggers reorganisation within a system. In assemblage terms, an event is the point at which relations are undone and re-composed. It is not merely a deviation from order, but the moment when a new order becomes possible, or fails to appear. Some disturbances leave no archaeological trace: they are absorbed, reversed, or unperceived. Others transform the very conditions of perception, leaving irreversible material effects. The early Holocene 8.2 ka cooling episode, for example, was globally measurable yet, in much of Europe, archaeologically invisible, a non-event, a mere deviation from trend. Only when change crosses a threshold of irreversibility, when the relations among things are materially reconfigured, does it become archaeologically legible as an event.

In this perspective, resilience is not immunity to events but the capacity of assemblages to reorganise after them. It is relational, historical, and partial. A society can be resilient in one dimension and collapse in another; resilience and collapse are not opposites but two outcomes of the same dynamics of reconfiguration. What endures is not identity, but the capacity of relations to be reconfigured; to hold together differently.

The event also exposes the limits of resilience. Drawing on Žižek’s notion of the Event as a rupture in the symbolic order, the paper suggests that certain transformations cannot be absorbed or normalised; they demand redefinition of the very framework of meaning. Such events—revolutions, civilisational collapses, or profound ecological shifts—are not disturbances within a system but disruptions of the system itself. They mark the horizon beyond which resilience, as adaptation, ceases to apply. To speak of resilience here is to risk neutralising the po-

litical and existential violence of change. The event is the moment when what had seemed stable is revealed as contingent, when the world must be re-imagined.

By grounding resilience in material relations, archaeology can resist both abstraction and moralisation. It can show that what allows societies to endure are not abstract “systems,” but configurations of matter, walls, paths, soils, tools, infrastructures, that distribute agency and memory. These configurations are uneven and fragile; they sustain some relations while erasing others. The task of archaeology is not merely to identify which societies were resilient, but to trace how resilience was materially produced, how it failed, and how it transformed.

Ultimately, the paper proposes a view of resilience as relational persistence—the world’s capacity to continue, however precariously, through recomposition. Archaeology does not simply measure that capacity; it participates in it. Excavation, mapping, and documentation do not reveal a pre-existing stability but create the conditions under which endurance can be seen. Archaeological knowledge is itself an assemblage of people, tools, landscapes, and materials; it belongs to the same world it seeks to interpret. Through this work, archaeology does more than recover the past, it co-creates the possibility that the world remains legible, that it can still show where and how it is capable of holding together, transforming, or beginning anew.
